

MARKETING

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

INNOVATSIYA
SAVDO
RAQAMLI
MARKETING
BIZNES
TADQIQOT
BRENDING

№4-SON

2025-YIL, APREL

9710 xalqaro daraja

No240874

ISSN: 3060-4621

OPEN ACCESS

2025-YIL
APREL
№ 4-SON

Marketing

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

ELEKTRON NASHR. 30 APREL, 2025-YIL

JURNALNING MAQSADI

Tadbirkorlik-biznes faoliyatini tashkil etishning marketing asoslarini, yo'nalishlari, echimlari, vositalarini yaratish va rivojlantirish

ALOQA UCHUN MA'LUMOTLAR

TEL: (97) 783-84-64

VEB-SAYT

www.marketingjournal.uz

ELEKTRON POCHTA:

info@marketingjournal.uz

TELEGRAM BOT:

[@marketingjournalbot](https://t.me/marketingjournalbot)

TELEGRAM KANAL:

<https://t.me/tdiumarketingjournal>

MUASSIS

“Tadbirkor va ishbiarmon” MCHJ

JURNALNING ILMIYLIGI

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining **2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

INDEKSATSIYA

BOSH MUHARRIR

Xakimov Ziyodulla Axmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent;

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Yusupov Muxamadamin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor;

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori;

Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, i.f.d., prof., TDIU Marketing kafedrasini mudiri;

Soliyev Axmadjon Soliyevich, i.f.d., NaMTI Marketing kafedrasini professori;

Ikramov Murad Akramovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich, i.f.d., prof., TDIU Iqtisodiy xavfsizlik kafedrasini mudiri, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi;

Zarova Elena Viktorovna, i.f.d., G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti professori, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi

Akramov Tohir Abdirahmonovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Samadov Asqarjon Mishomovich, i.f.n., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxo'ja qizi, i.f.n., dots., TDIU Kengash kotibi;

Sobirov Azizbek Avazbekovich, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Sadikov Shoxrux Shuxratovich, PhD, dots., TIU Departament boshlig'i;

Musyeva Shoirazolimovna, i.f.n., SamISI Marketing kafedrasini professori;

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Djurabayev Otobek Djurabayevich, i.f.d., TDIU Innovatsion menejment kafedrasini dotsenti;

Karimova Shirin Zoxid qizi, PhD, TDIU Axborot texnologiyalari kafedrasini katta o'qituvchisi;

Usmonov Bunyod Aktam o'g'li, PhD, TDIU Moliyaviy tahlil kafedrasini v.b.dotsenti;

Dehqonov Burxon Rustamovich, PhD., TDIU Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi bosh mutaxassisi;

Turobova Hulkar Rustamovna, PhD., BuxDU, Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasini dotsenti;

Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbaevich, DSc., Namangan muhandislik-qurilish instituti dotsenti;

Fayzullayev Javlonbek Sultonovich, DSc., TDIU, Yashil iqtisodiyot kafedrasini dotsenti;

Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich, DSc., TDIU, “Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasini professori

Bobojonov Azizjon Babaxanovich, DSc, TDIU, “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasini dotsenti

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, DSc, prof., TDIU, “Savdo ishi” kafedrasini mudiri

Jumayev Olimjon Sadulloevich, DSc, Raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi direktori

Eshov Mansur Po'latovich, i.f.d., prof., Alfraganus universiteti “Menejment va marketing” kafedrasini mudiri

Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, TDIU biznes boshqaruvi va logistika kafedrasini professori

Nazarova Ra'no Rustamovna, TDIU “Yashil” iqtisodiyot kafedrasini mudiri, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Elektron nashr 537 sahifa. E'lon qilishga 2025-yil 30-aprelda ruxsat etildi

MUNDARIJA

XORAZM VILOYATIDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	9
Otajanov Umid Ablullayevich	
SANOAT KORXONALARIDA ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING ILMIY-NAZARIY JIHLTLARI....	21
Nazarova Ra’no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o‘g‘li	
TA’LIM XIZMATLARI BOZORIDA “IQTISODIYOT” YO‘NALISHLARINING SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH	32
Bayhonov Baxodir Tursunbayevich, Saydullayeva Saodat Abdumajitovna	
XALQARO FRANSHIZALAR FAOLIYATI RIVOJLANISHINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	44
Xodjayev Anvar Rasulovich	
RAQOBAT SHAROITIDA ISHLAB CHIQRARISH KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI OSHIRISH YO‘LLARI.....	56
Saidov Mash’al Samadovich, Soliyev Rahmatjon	
ТУРИСТСКИЙ РЫНОК УЗБЕКИСТАНА: ЦЕЛЕВОЙ ПОРТРЕТ КИТАЙСКОГО ТУРИСТА.....	63
Голышева Е.В. , Мурадова Л.Т.	
MINTAQADA MEHNAT RESURSLARI DINAMIKASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	78
Kurbanov Feruz Pirnazarovich	
O‘ZBEKISTONDA ICHKI TURIZM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TASHKIL ETISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	87
Turovov Maqsudjon Asatillo o‘g‘li	
KADRLAR TANLOVINING AUTSORSING TIZIMIGA ASOSLANGAN YANGI BOSQICHINI AMALIYOTGA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	97
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA TURISTIK OQIM MAVSUMIYLIGI BARQARORLIGINI BOSHQARISHNING ASOSIY XUSUSIYATLARI.....	104
Fayazov Muxiddin Sobirovich	

KO'SHMAS MULKNI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	113
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	127
Raximov Ilyos Ikramovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH ASOSIDA BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	137
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	147
Tohirxo'jayeva Dilafro'z Toir qizi, Saidov Mash'al Samadovich	
ELEKTRON TIJORATDA QADOQLASH VA YETKAZIB BERISH TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISH YO'LLARI	157
Ismoilova Gulnora Fayzullaevna, Xusnora Pardaboyeva	
TADBIRKORLIK MUHITINI YAXSHILASH ORQALI AHOLI UCHUN YANGI DAROMAD IMKONIYATLARINI YARATISH.....	164
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Nutfullayev Shohrux Mexli o'g'li	
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ.....	171
Икрамов Мурат Акрамович, Буриев Хаким Тошимович, Файзуллаев Шухрат Шерали Угли	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ ISLOHOTLARINING BIZNESGA TA'SIRI	178
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASH.....	184
Tursunova Dilnavoz Davron qizi	
O'ZBEKISTONDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	193
Xotamov Ibodullo Sadulloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNI ELEKTRON TIJORATDAGI O'RNI.....	204
Shaislamova Muazzamxon Raximxodjaevna, Shayzoqova Munisa Meliqo'zi qizi	

TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA KIMYO TOLALARI ISHLAB CHIQRISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMAT YARATISH ISTIQBOLLARI	210
Raximov Furqat Jalalovich	
UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI VAHOLASH	224
Rahimov Abdihakim Muhammadiyevich	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО “SAMARKAND-APPAREL”)	232
Мусаева Шоира Азимовна	
SANOATDA ISHLAB CHIQRISHGA YO‘NALTIRILGAN INVESTITSIYALARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ILMIY- METODOLOGIK ASOSLARI.....	242
Qorabayev Shuhratjon Axmadjonovich	
QORAMOLCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN TARKIBIY-MIQDORIY O‘ZGARISHLAR TAHLILI	250
Otaxonova Odinoxon Inomovna	
SANOAT TOVARLARI IMPORTI O‘RNINI BOSISH SIYOSATI — IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA	260
Muratova Shohista Nimatullayevna	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT BOZORINING SHAKLLANISHINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	270
Mirtoyev Axrorbek Abdulpattoyevich	
MINTAQALAR IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI ILMIY TAHLIL QILISHGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	278
Ismoilov Alisher Jobir o‘g‘li	
AHOLIGA YUK TASHISH XIZMATINI KO‘RSATISH STRATEGIYASI.....	285
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna, Nuritdinov Jaloliddin Djamolovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ASOSIDA ITQISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH	293
Donayeva Feruza Burxon qizi	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHSIZLIK DARAJASINING STATISTIK TAHLILI	302
Chintemirova Diyora Shuxrat qizi, Akbarova Barno Shuxratovna	
MINTAQADA TABIIY RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY-EKOLOGIK RIVOJLANISHGA TA’SIRINI BAHOLASH	308
Sapaev Maxsudbek Karimovich	
SOLIQ TO‘LOVCHILAR FAOLIYATINI SEGMENTLASH ASOSIDA SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDASHUVLARI	315
Elbaeva Muqaddas Rashidovna	
BANK AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	321
Absamatov Anvar Ergashevich	
LOGISTIKADA OMBORXONA XO‘JALIGI FAOLIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	329
Boymatov O‘tkirbek Tilovmurod o‘g‘li	
MAHALLALAR UCHUN UZOQ MUDDATLI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR	336
Kurbonbekova Mohichehra Turabjanovna, Ostonoqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, Eshpulatova Muazzam Barnoyevna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA EMISSION FAOLIYATI TAHLILI	352
Mutalova Malika Saydullayevna	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING BARQAROR RIVOJLANISHINI BAHOLASHGA YONDASHUVLAR.....	359
Norboyev Sarvar Azodovich	
MAISHIY KIMYO TOVARLARI B2B BOZORIDA SUN’IY INTELLEKT YORDAMIDA TAQSIMOT KANALLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH	365
Ro‘ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA KICHIK KORXONA VA MIKROFIRMALARNING RIVOJLANGANLIK DARAJASINI STATISTIK BAHOLASH	375
Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich	

GLOBAL RAQOBAT SHAROITIDA UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	384
Tashnazarov Sur'atjon Abdullayevich	
INTEGRATING UZBEKISTAN STATE BUDGET STRATEGIES WITH FINANCIAL LITERACY FOR ECONOMIC PROSPERITY	389
Tursunqulov Ravshan Abdulxay o'g'li, Saydaqulov Ravshan Aliboyevich	
O'ZBEKISTONDA MICE TURIZMI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH VA SERVIS SIFATI MUAMMOLARI	398
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY BARQARORLIKKA ERISHISHDA ISTIQBOLLI DRAYVER SOHALARNING O'RNI.....	405
Xolbozorov Muzraf Yusup o'g'li	
OZIQ-OVQAT BOZORI KONYUNKTURASINI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	
KORXONADA INQIROZGA QARSHI BOSHQARISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	426
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Kamolov Faxriddin Xusniddin o'g'li	
HUDUDLAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI BAHOLASHNING XALQARO AMALIYOTI VA O'ZBEKISTONDAGI HOLATI.....	435
Madraximov Umirbek Muxammadovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	443
Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich, Fayzullayev Ulug'bek Tursunbayevich	
SANOAT KORXONALARIDA SAMARALI KORPORATIV BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBAT USTUNLIGINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	451
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
ZAMONAVIY ELEKTROTEXNIKA SANOATINING GLOBAL MIQYOSDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	461
Sultonova Xilola Jamolutdinovna	
MODALAR BIZNESIDA "YASHIL BREND" MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	468
Ziyayeva Shaxlo Shoakbar qizi	

MINTAQADA TURIZM SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY MEDIA MARKETINGIDAN FOYDALANISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	476
Bekjanov Dilmurad Yuldashovich, Samandarova Mohinur Qadamboy qizi	
REKLAMADA ISHONTIRISH VA KREATIV XABAR STRATEGIYASI.....	488
Safarov Alisher Yunusaliyevich	
O‘ZBEKISTONDA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH: MARKAZ VA CHEKKA HUDUDLAR O‘RTASIDAGI FARQLAR.....	500
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Hoshimov Islomxon Ilyorjon o‘g‘li	
KORXONALAR AYLANMA MABLAG‘LARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO‘LLARI	514
Burxanov Aktam Usmanovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLI DAROMADLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH OMILLARI.....	522
Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich, Baxtiyorov Barxayotjon Azizjon o‘g‘li	
SANOAT KORXONALARIDA KAPITAL MABLAG‘LARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	530
Muxtarov Maxmudjon Marifovich	

ELEKTRON TIJORATDA QADOQLASH VA YETKAZIB BERISH TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISH YO‘LLARI

Ismoilova Gulnora Fayzullaevna

Al-Xorazmiy nomidagi TATU

dotsenti, i.f.n.,

“Menejment va Marketing” kafedrasini mudiri

Xusnora Pardaboyeva

Al-Xorazmiy nomidagi TATU magistri

Annotatsiya

Ushbu maqolada elektron tijorat sohasida ekologik barqarorlikni ta'minlash muammolari va ularni bartaraf etish bo'yicha strategiyalar ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, qadoqlash materiallari va yetkazib berish tizimining atrof-muhitga ta'siri hamda ularni ekologik jihatdan maqbul usullarga o'tkazish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Biologik parchalanadigan materiallardan foydalanish, uglerod izini kamaytirish va innovatsion logistika yondashuvlari muhokama qilinadi. Ushbu tadqiqot natijalari ekologik muammolarni kamaytirish bo'yicha elektron tijorat kompaniyalariga foydali tavsiyalar berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ekologik barqarorlik, qadoqlash, yetkazib berish, uglerod izi, plastik, kraxmal, minimalistik qadoqlash, innovatsion yondashuv.

Аннотация

Наряду с ростом и развитием современной экономики в глобальном масштабе экологические проблемы становятся с каждым днем все более актуальными. В частности, логистические процессы, такие как транспорт, хранение и цепочки поставок, оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому появилось понятие «зеленая логистика». Зеленая логистика – это оптимизация логистических процессов с целью обеспечения экологической устойчивости и снижения негативного воздействия на окружающую среду. В данной статье анализируется понятие зеленой логистики, ее основные принципы, практика и перспективы развития.

Ключевые слова: экологическая устойчивость, упаковка, доставка, углеродный след, пластик, крахмал, минималистичная упаковка, инновационный подход.

Abstract

This article examines the challenges of environmental sustainability in e-commerce and strategies to address them. In particular, it analyzes the environmental impact of packaging materials and delivery systems and the possibilities for their transformation into environmentally friendly methods. The use of biodegradable materials, reducing carbon footprints, and innovative logistics approaches are discussed. The results of this study are aimed at providing useful recommendations for e-commerce companies to reduce environmental problems.

Keywords: environmental sustainability, packaging, delivery, carbon footprint, plastic, starch, minimalist packaging, innovative approach

KIRISH

Elektron tijorat kompaniyalari uchun ekologik mas'uliyatni oshirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Elektron tijoratning jadal rivojlanishi sharoitida uning ekologik ta'siri ham shunga mos ravishda ortib bormoqda. Ayniqsa, qadoqlash va yetkazib berish jarayonlari ortiqcha chiqindilar hosil bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Global ekologik inqiroz sharoitida chiqindilarni kamaytirish va ekologik toza yetkazib berish tizimlarini joriy etish zarurati ortib bormoqda. Elektron tijorat platformalarining tez o'sishi iste'molchilarning xarid qilish odatlarining o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Dunyo bo'ylab uzoqroq masofalarga yetkazib beriluvchi buyurtmalar soni ortib borar ekan, mahsulotlarni tashish paytida ularni zararlardan himoya qilish uchun bir necha qatlamli plastik paketlarda qadoqlash talab etilmoqda. Bu esa qadoqlash chiqindilarining ko'payishiga olib keladi va butun dunyo bo'ylab jiddiy ekologik muammolarni keltirib chiqaradi.

Elektron tijorat nafaqat savdo sohasidagi yangiliklarni, balki ekologik mas'uliyatni ham talab qilmoqda. Mazkur jihatlarni inobatga olgan holda, elektron tijoratning barqarorligini ta'minlash uchun atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan qadoqlash va samarali logistika tizimlarini joriy etish talab etiladi. Ushbu maqolada elektron tijoratda ekologik barqarorlikni ta'minlash, ayniqsa qadoqlash va yetkazib berish tizimidagi muammolar o'rganiladi va ularni yechish yo'llari taklif etiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Maxkamov Baxtiyor, Gulnora Ismoilova va Bobur Raximovlar[1] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda elektron tijorat infratuzilmasining geoiqtisodiy shakllanishi, shahar tuzilmalarining bozor infratuzilmasini takomillashtirish yo'nalishlari va bu jarayonning mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi¹.

Jose Alexandro[2] maqolasida elektron tijorat logistikasidagi barqarorlik muammolari va ularni bartaraf etish bo'yicha yondashuvlar tahlil qilinadi. Muallif ekologik ta'sirni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish uchun innovatsion yondashuvlarni o'rganadi. Uning fikricha, elektron tijoratda ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun qayta ishlanishi mumkin bo'lgan materiallar va energiya samaradorligi yuqori transport vositalaridan foydalanish zarur².

Kawa A. va Pierański B.[3] maqolasida qadoqlash materiallari va ularning barqarorlikka ta'siri o'rganiladi. Yangi innovatsion materiallardan foydalanish, plastikka alternativ materiallar va ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi ularning roli muhokama qilinadi. Ushbu ishda ekologik logistika yondashuvlari, jumladan, minimalistik qadoqlash va qayta ishlash strategiyalari tahlil qilinadi. Mualliflar ekologik mas'uliyatni oshirish uchun elektron tijorat kompaniyalariga tavsiyalar beradi³.

¹ Maxkamov, Baxtiyor, Gulnora Ismoilova, and Bobur Raximov. "Elektron tijorat infratuzilmasi va uning geoiqtisodiy ahamiyati. innovations in Technology and Science Education, 2 (10), 974–983." 2023,

² Cano J. A., Londoño-Pineda A., Rodas C. Sustainable logistics for e-commerce: A literature review and bibliometric analysis //Sustainability. – 2022. – T. 14. – №. 19. – S. 12247.

³ Kawa A., Pierański B. Green logistics in e-commerce //LogForum. – 2021. – T. 17. – №. 2. – S. 183-192.

Mazkur adabiyotlar sharhi elektron tijoratda ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ilmiy va amaliy yondashuvlarni shakllantirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadqiqotlar O'zbekistonda elektron tijoratning rivojlanishida ekologik barqarorlik tamoyillarini joriy etish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot ishida elektron tijoratda ekologik barqarorlikka erishishning afzalliklari va uning mohiyati, shuningdek, qadoqlash va yetkazib berish tizimini yanada isloh qilish zaruriyati, rivojlanish istiqbollari va mavjud muammolarni o'rganishda tahliliy usullar qo'llanildi. Mavjud ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalarni o'rganish orqali elektron tijoratda ekologik barqarorlik bilan bog'liq bilimlar tizimlashtirildi. Elektron tijorat sohasida qadoqlash va yetkazib berish bilan bog'liq statistik ma'lumotlar to'planib va tahlil qilindi. Bu ma'lumotlar plastik chiqindilar hajmi, uglerod emissiyalari va ekologik muammolarning miqyosini statistik tahlillar asosida ko'rsatib berdi.

Mazkur tadqiqot metodologiyasi ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha yondashuvlarni tizimli ravishda o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Elektron tijoratda ekologik barqarorlikni ta'minlash o'ta dolzarb masalalardan biri bo'lib, uning asosiy qismi qadoqlash va yetkazib berish tizimlarida atrof-muhitga bo'lgan ta'sirni kamaytirishdan iboratdir. Dunyo miqyosida mavjud ekologik muammolar, jumladan plastik chiqindilarining ko'payishi, qadoqlashda isrofning ortishi va uglerod izining oshishi elektron tijoratda ekologik mas'uliyatni joriy etishni talab qilmoqda.

Elektron tijoratda mahsulotlarni mijozlarga yetkazib berishda ko'plab ekologik muammolar mavjud, xususan:

- Plastik va polietilen chiqindilari: Plastik va polietilen kabi materiallar atrof-muhitni ifloslantiradi, ularning biologik parchalanishi uchun juda uzoq vaqt talab etiladi. Plastik qadoqlash materiallari, ayniqsa bitta ishlatishga mo'ljallanganlari, yirik ekologik muammolarga sabab bo'ladi. Ushbu materiallarni qayta ishlash juda qiyin va ko'p hollarda ular tabiiy muhitda to'planib qoladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, global elektron tijoratda har yili 2 milliard kg dan ortiq plastik qadoqlash materiallari ishlatiladi, ularning atigi 15 % i qayta ishlanadi.

- Ortiqcha qadoqlash: Ko'pincha elektron tijoratda mahsulotlar haddan tashqari katta qadoqlarda yuboriladi. Bu esa ortiqcha qog'oz va karton ishlatilishiga olib keladi. Garchi bu materiallar qayta ishlanishi mumkin bo'lsa-da, ularning ishlab chiqarilishi va qayta ishlanishi energiya sarfini oshiradi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, elektron tijoratda mahsulotlarning o'rtacha 40 % ga yaqini zaruriyatdan ko'ra kattaroq qutilarda yetkaziladi.

- Murakkab materiallar: Qadoqlashda ishlatiladigan bir nechta turdagi materiallar, jumladan plastik va qog'ozning birlashmalari, qayta ishlash jarayonini

qiyinlashtiradi. Ba'zi materiallar turli xil xomashyo aralashmasidan iborat bo'lgani uchun ularni ajratish va qayta ishlash juda murakkab va qimmatga tushadi.

• Uglarod izi: Elektron tijorat yetkazib berish tizimida transport vositalari tomonidan chiqariladigan uglarod izi global isish muammosini kuchaytiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, elektron tijorat transporti global uglarod emissiyalarining 3 % ini tashkil etadi (1-rasm).

1-rasm. Ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun innovatsion yechimlar¹

Ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun elektron tijoratda bir nechta innovatsion yechimlar mavjud. Bu yechimlar ekologik izlarni kamaytirish va qadoqlash tizimlarini optimallashtirishga qaratilgan. Biologik parchalanadigan materiallar plastikka alternativ bo'lishi mumkin. Masalan, kraxmal asosida ishlab chiqarilgan materiallar tabiiy sharoitda tezda parchalanadi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydi. Bunday materiallar, ayniqsa plastikning keng tarqalgan o'rnini egallashi mumkin.

So'nggi yillarda quyidagi biologik parchalanadigan materiallar keng tarqalmoqda:

- PLA (Polylactic Acid) — makkajo'xori kraxmalidan tayyorlanadi;
- Qog'oz pulpa asosidagi qadoqlar — qayta ishlangan qog'ozdan tayyorlanadi;
- Bambuk tolasi — tez o'sadigan va tiklanadigan resurs;
- Misr qamishi asosidagi materiallar — qishloq xo'jaligi chiqindilari asosida ishlab chiqariladi.

Ellen MacArthur Foundation hisobotiga ko'ra, biologik parchalanadigan qadoqlash materiallariga o'tish plastik chiqindilarni 50 % gacha kamaytirishi mumkin.

Minimalistik qadoqlash konsepsiyasi faqat mahsulotni himoya qilish uchun zarur bo'lgan minimal materialdan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu usul material isrofining oldini oladi va chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi. Minimalistik qadoqlash xarajatlarni kamaytirish va ekologik muvozanatni saqlashda samarali yechim

¹ Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi [ma'lumoti asosida](#). 2023

hisoblanadi. Amazon kompaniyasining "Frustration-Free Packaging" dasturini joriy etishi natijasida 2015–2023-yillar oralig'ida 1,5 million tonna qadoqlash materiallarini kamaytirishga erishildi.

Ko'p martalik qadoqlardan foydalanish va rivojlangan qayta ishlash tizimlari orqali chiqindilarni kamaytirish mumkin. Shuningdek, ekologik transport vositalaridan, masalan, elektr yuk mashinalari va dronlardan foydalanish ham uglerod izini kamaytirishga yordam beradi.

Zamonaviy elektron tijorat kompaniyalari quyidagi innovatsion logistika tizimlarini joriy etmoqda:

- Konsolidatsiya markazlari — bir nechta buyurtmalarni birlashtirib, yagona yetkazib berish orqali transport harakatlarini kamaytirish;
- "Oxirgi mil" yetkazib berish uchun elektr velosipedlar — shahar ichida yetkazib berishda uglerod izini kamaytirish;
- Aqlli yo'nalish rejalashtirish — sun'iy intellekt yordamida optimal yo'nalishlarni aniqlash va yoqilg'i sarfini kamaytirish;
- Dronlar orqali yetkazib berish — qiyin hududlarga tez va ekologik yetkazib berishni ta'minlash.

DHL kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, elektr transport vositalariga o'tish orqali bir transport vositasi hisobiga yillik karbon izini 16 tonnaga kamaytirish mumkin.

Elektron tijorat kompaniyalari qayta ishlanishi mumkin bo'lgan materiallardan foydalanishga o'tishlari zarur. Qayta ishlashga yaroqli materiallardan foydalanish atrof-muhitni asrash va resurslarni tejashga yordam beradi. Bu usul ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy elektron tijorat kompaniyalarining ko'p qismi qayta ishlangan materiallardan tayyorlangan qadoqlash materiallaridan foydalanishga o'tmoqda. Bu orqali yangi tabiiy resurslar sarfini kamaytirish va mavjud materiallarni samarali ishlatish mumkin. Yetkazib berish jarayonida ham ekologik ta'sirni kamaytirish uchun bir qator strategiyalar mavjud. Uglerod izi kamaytirilgan yetkazib berish tizimlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Elektr yuk mashinalari va dronlar orqali yetkazib berish ekologik jihatdan foydalidir, chunki ular uglerod chiqindilarini kamaytiradi va havo sifatini yaxshilaydi. Elektr transport vositalari an'anaviy yoqilg'i bilan ishlaydigan vositalarga qaraganda ancha kam ta'sir ko'rsatadi. Elektr transport vositalariga o'tish 2025-yilga kelib, global elektron tijorat logistikasida uglerod emissiyalarini 30 % gacha kamaytirishi mumkin. Aliexpress, Amazon va FedEx kabi kompaniyalar allaqachon o'z transport parkini elektr transport vositalariga o'tkazish dasturlarini boshlagan. Hozirgi kunda elektr bilan ishlovchi yuk mashinalarini yaratish ustida ish olib borilmoqda, bunday transport vositalaridan foydalanish nafaqat tabiatni muhofaza qiladi, balki yuk tashish xarajatlarini ham kamaytiradi.

Buyurtmalarni mijozlarga yaqin joylashgan omborlardan yuborish orqali yoqilg'i sarfini kamaytirish mumkin. Bu tizimlar nafaqat ekologik jihatdan samarali, balki logistik xarajatlarni ham kamaytiradi. Masalan, IKEA kompaniyasi 2023-yilda o'z

yetkazib berish yoʻnalishlarini optimallashtirish orqali transport harakatlarini 20 % ga kamaytirgan va shu bilan birga yetkazib berish vaqtini 15 % ga qisqartirgan.

Koʻpgina elektron tijorat platformalari mijozlarni ekologik masʼuliyatli qarorlar qabul qilishga undamoqda. Masalan, konsolidatsiyalashgan (birlashtirilgan) yetkazib berishni tanlash imkoniyati orqali yoki ekologik qadoqlash variantlarini tanlash va karbon kompensatsiyasi dasturlarida ishtirok etish kabi tanlovlarni taqdim etmoqda. Hozirgi kunda Oʻzbekistonda ham ushbu tadbirlar amalga oshirilmoqda. Misol sifatida tez tayyor boʻluvchi taom yetkazib berish botlarida salftkadan foydalanish uchun "kerakmi yoki tabiatmi?" kabi tanlovlar berilmoqda.

Tadqiqotlar koʻrsatishicha, onlayn xaridorlarning 65 % i ekologik masʼuliyatli kompaniyalardan xarid qilishni afzal koʻradi va 45 % i ekologik yetkazib berish uchun koʻproq kutishga tayyor.

Elektron tijorat sohasida ekologik barqarorlikni taʼminlash uchun kompaniyalar qadoqlash va yetkazib berish jarayonlarini optimallashtirishga alohida eʼtibor qaratishlari kerak. Biologik parchalanadigan materiallardan foydalanish, uglerod izini kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish va qayta ishlanadigan qadoqlardan foydalanish ushbu muammoni hal qilishda muhim qadamlar boʻlishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Elektron tijorat sohasida ekologik barqarorlikni taʼminlash uchun tizimli yondashuv zarur, bu yetkazib berish zanjirining barcha bosqichlarini qamrab olishi kerak.

- Qadoqlash materiallarini tanlashda biologik parchalanadigan va qayta ishlanadigan materiallarga ustuvorlik berish lozim.
- Minimalistik qadoqlash prinsiplarini joriy etish orqali materiallar sarfini kamaytirish hamda chiqindilar hajmini qisqartirish mumkin.
- Yetkazib berish jarayonida ekologik transport vositalaridan foydalanish va yoʻnalishlarni optimallashtirish uglerod izini sezilarli darajada kamaytiradi.
- Ekologik barqarorlik strategiyalari nafaqat atrof-muhitni muhofaza qiladi, balki kompaniyalar uchun xarajatlarni kamaytirish va mijozlar sodiqligini oshirish orqali iqtisodiy foyda ham keltiradi.
- Shuningdek, hukumat va biznes sektori ekologik muammolarni kamaytirish boʻyicha hamkorlikda ishlashlari lozim.
- Oʻzbekistonda ham ekologik barqarorlikni oshirish uchun innovatsion yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Makhkamov B., Ismoilova G.F. Elektron tijorat infratuzilmasi va uning geoiqtisodiy ahamiyati. *innovations in Technology and Science Education*, 2 (10), 974–983.
2. Jose Alexandro Cano “Sustainable Logistics for E-Commerce: A Literature Review”.
3. Bernardo Nicoletti, Andrea Appolloni “Green Logistics 5.0: a review of sustainability-oriented innovation with foundation models in logistics”.

4. World Economic Forum (2023). Future of Retail: E-commerce Sustainability Report.
5. McKinsey & Company (2022). The Net-Zero “Challenge in E-commerce: Innovation and Consumer Engagement”.
6. Uzir, U.H.; Al Halbusi, H.; Thurasamy, R.; Thiam Hock, R.L.; Aljaberi, M.A.; Hasan, N.; Hamid, M. The effects of service quality, perceived value and trust in home delivery service personnel on customer satisfaction: Evidence from a developing country. *J. Retail. Consum. Serv.* 2021, 63, 102721.
7. Ramanathan, R. The moderating roles of risk and efficiency on the relationship between logistics performance and customer loyalty in e-commerce. *Transp. Res. E* 2010, 46, 950–962.
8. Ghezzi, A.; Mangiaracina, R.; Perego, A. Shaping the E-Commerce Logistics Strategy: A Decision Framework. *Int. J. Eng. Bus. Manag.* 2012, 4, 1–13.
9. Örazik, S.S.; Veelenturf, L.P.; van Woensel, T.; Laporte, G. Optimizing e-commerce last-mile vehicle routing and scheduling under uncertain customer presence. *Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev* 2021, 148, 102263

Marketing

ilmiy, amaliy va ommabop jurnali

Muharrir:

Ingliz tili muharriri:

Rus tili muharriri:

Musahhah:

Sahifalovchi va dizaynerlar:

Xakimov Ziyodulla Axmadovich

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li

Karimova Shirin Zoxid qizi

Sadikov Shoxrux Shuxratovich

Abidjonov Nodirbek Odijon o'g'li

2025-yil, aprel, 4-son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqola, ommabop maqola, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta:

info@marketingjournal.uz

Bot:

[@marketinjournalbot](https://t.me/@marketinjournalbot)

Tel.:

+998977838464, +998939266610

Jurnalning rasmiy sayti: <https://marketingjournal.uz>

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi **Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali 2024-yil 15-martdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **C-5669517** reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №240874**

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnalining xalqaro darajasi: **9710**. ГОСТ 7.56-2002 " Seriyali nashrlarning xalqaro standart raqamlanishi" davlatlataro standartlari talablari. **Berilgan ISSN tartib raqami: 3060-4621**